

TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI BAHOLASHDA BANK BALANSINING AHAMIYATI VA UNING TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH ("MIKROKREDITBANK" ATB MISOLIDA)

Madraximova Gulmira Neymat qizi

O'zbekiston Respublikasi

Bank-moliya akademiyasi 2-kurs tinglovchisi

+998911250647

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15798021>

Tijorat banklari moliyaviy tizimning asosiy bo'g'ini hisoblanadi va ularning samarali faoliyati mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Banklarning moliyaviy holatini chuqur va puxta tahlil qilish, ularning ichki imkoniyatlarini aniqlash, aktiv va passivlarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, bank balansining o'rganilishi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi va rentabelligi to'g'risida to'liq tasavvur hosil qilish imkonini beradi. Ushbu mavzuning dolzarbligi bank balansini chuqur tahlil qilish orqali tijorat banklarining aktivlarini samarali boshqarish, likvidlikni saqlab qolish hamda daromad olish strategiyasini belgilash zarurati bilan izohlanadi.

Bank balansining o'rnini shundaki, u bankning moliyaviy holati, aktivlari va majburiyatlari, o'z mablag'lari tuzilmasi, pul oqimlari holati, likvidlik va to'lovga layoqatlilik darajasini aniqlashda asosiy manba hisoblanadi. Balansda aks ettirilgan ko'rsatkichlar asosida bank faoliyati natijalari baholanadi va bu ko'rsatkichlar asosida boshqaruv qarorlari qabul qilinadi. Bank balansini puxta tahlil qilish orqali uning real moliyaviy holatini aniqlash, mavjud xatoliklar, moliyaviy tavakkalchiliklar va samarasiz aktivlar aniqlanadi hamda ularga nisbatan tegishli choralar ko'riladi.

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida bank tizimi bosqichma-bosqich isloh qilinib, xalqaro standartlarga moslashtirilmoqda. Xususan, tijorat banklarida xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (XMHXS) asoslangan tahlil tizimi joriy etilmoqda. Bu esa bank balansining strukturasi va tahlilini yanada murakkablashtiradi, shu bilan birga, chuqurroq, kompleks yondashuvni talab etadi. Shu jihatdan olib qaralganda, Mikrokreditbank ATB misolida bank balansini tahlil qilish va uning asosida bank faoliyatini baholash dolzarb ilmiy va amaliy masala hisoblanadi.

Mikrokreditbank ATBning oxirgi yillardagi faoliyati ko'rsatadiki, bank kichik biznes subyektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash, mikromoliyalashtirish vositalarini kengaytirish, mijozlar bazasini kengaytirish orqali o'zining operatsion samaradorligini oshirishga intilmoqda. Ushbu jarayonlarda bank balansining tahlili alohida o'rin tutadi, chunki aktivlar tuzilmasi, passivlar manbalari, mijozlar qarz portfeli, bankning o'z mablag'lari hajmi va rentabellik darajasini aniqlash orqali bankning strategik yo'nalishlarini belgilash mumkin.

Bank balansini tahlil qilishda quyidagi asosiy yondashuvlar qo'llaniladi: vertikal tahlil, gorizontal tahlil, koeffitsiyentlar usuli hamda qiyosiy tahlil. Vertikal tahlilda balansning har bir elementi umumiy hajmga nisbatan foizda ifodalanadi va strukturaviy o'zgarishlar baholanadi. Gorizontal tahlil esa vaqt davomida biror ko'rsatkich qanday o'zgarганиni aniqlashga yordam beradi. Bu ikki usul bankning dinamikasi va ichki muvozanatini aniqlashda katta ahamiyatga ega. Shuningdek, moliyaviy koeffitsiyentlar orqali bankning

likvidlik darajasi, foydalilik darajasi, kapital yetarliligi, aktivlar aylanuvchanligi kabi ko'rsatkichlar tahlil qilinadi.

Mikrokreditbank ATB misolida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, bank aktivlarining asosiy qismini kreditlar tashkil etadi. Bu esa bankning daromad olishdagi asosiy manbasi kredit operatsiyalari ekanligini bildiradi. Shu bilan birga, kredit portfeli tarkibini chuqur o'rganish orqali xatarli aktivlar ulushi, muddati o'tgan qarzlarni, foiz stavkalari bo'yicha differensial tahlil olib borish lozim. Tahlil natijalari ko'rsatadiki, Mikrokreditbank ATBda kreditlar strukturasi kichik biznes va yakka tartibdagi tadbirkorlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan bo'lib, bu bankning ijtimoiy yo'nalganligini ko'rsatadi.

Bankning passivlari tahliliga e'tibor qaratadigan bo'lsak, depozitlarning ulushi yuqori. Bu esa bank uchun nisbatan arzon moliyaviy resurslar mavjudligini bildiradi. Ammo bu resurslar muddatining qisqa bo'lishi bank likvidligiga bosim o'tkazishi mumkin. Shu sababli passivlarni tahlil qilishda ularning muddatli tarkibi, foiz stavkalari, bankning jalb qilingan mablag'larga bog'liqlik darajasi chuqur o'rganilishi kerak.

Tahlil davomida aniqlangan yana bir muhim jihat bu – balansdagi “muammoli aktivlar” ulushining ortib borayotganidir. Bu holat bankning tavakkalchilik darajasining yuqoriligini anglatadi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun kredit siyosatini qayta ko'rib chiqish, garov siyosatini takomillashtirish, qarzdorlarning moliyaviy holatini oldindan baholash tizimini mustahkamlash zarur. Bundan tashqari, kredit portfelini diversifikatsiya qilish, ya'ni bir nechta sohalarga tarqatish orqali xatarlarni kamaytirish mumkin.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, bank balansini tahlil qilish nafaqat bank ichki boshqaruv organlari, balki tashqi manfaatdor tomonlar – investorlar, nazorat organlari, auditorlar uchun ham juda muhim. Bankning moliyaviy hisobotlari asosida shakllantirilgan balans tahlili asosida bank faoliyatining samaradorligi, barqarorligi va istiqbollari haqida to'liq tasavvur hosil qilish mumkin. Xususan, Mikrokreditbank ATB misolida bu tahlil bank faoliyatining kuchli va zaif tomonlarini, mavjud imkoniyat va tahdidlarni aniqlash imkonini beradi.

Taklif etilayotgan takomillashtirish yo'nalishlari quyidagilardan iborat: birinchidan, bank balansining elektron tahlil platformalarini ishlab chiqish va joriy etish orqali operativ tahlil imkoniyatlarini kengaytirish; ikkinchidan, XMHXS asosida balans strukturasi yanada soddalashtirish va shaffoflashtirish; uchinchidan, avtomatlashtirilgan moliyaviy koeffitsiyentlar tahlil modellarini yaratish. Bu takliflar bank rahbariyatiga o'z vaqtida va to'g'ri qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansining o'rni beqiyosdir. Balans tahlili orqali bankning real moliyaviy holatini baholash, istiqbolli yo'nalishlarni aniqlash va samarali boshqaruv mexanizmlarini ishlab chiqish mumkin. Mikrokreditbank ATB misolida olib borilgan tahlillar ushbu bankning moliyaviy holatini chuqur o'rganishga xizmat qiladi va amaliy jihatdan muhim natijalarni beradi. Kelgusida bu yo'nalishda kompleks axborot tizimlarini joriy qilish, bank xodimlarining tahliliy ko'nikmalarini rivojlantirish, hamda xalqaro tajribani kengroq qo'llash orqali tahlil sifatini yanada oshirish mumkin.

References:

**Используемая литература:
Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Bank tizimini isloh qilish va moliyaviy barqarorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3270-sonli Qarori. 12.09.2017 y.
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy veb-sayti – www.cbu.uz
3. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. (2020 yildagi tahriri).
4. Abdukarimov A., Xayitov M. – Bank ishi: Darslik. – Toshkent: "IQTISOD-MOLIYA", 2022. – 452 b.
5. Saidova D.S., To'laganov B.S. – Tijorat banklari faoliyatini moliyaviy tahlil qilish: o'quv qo'llanma. – Toshkent: TDIU, 2021. – 148 b.
6. Karimov N.N. – Banklar moliyaviy tahlili: nazariya va amaliyot. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2020. – 176 b.
7. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) to'plami. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tarjima va tavsiyalari asosida.
8. "Mikrokreditbank" ATB yillik moliyaviy hisobotlari (2022–2024 yillar) – rasmiy sayti: www.mkb.uz
9. Nurmuhamedov B.M. – Moliyaviy menejment asoslari. – Toshkent: "Iqtisodiyot", 2021. – 215 b.
10. Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi va boshqa xalqaro moliyaviy tashkilotlar hisobotlari – www.worldbank.org, www.imf.org
11. Hasanova G. – Banklarda buxgalteriya hisobi va moliyaviy tahlil. – Toshkent: TMI, 2020. – 198 b.
12. Moliya va bank ishi jurnalining maqolalari (2021–2024 yillar).